

самоврядування. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади [2].

Отже, аналіз діючих норм, що регулюють форми участі територіальних громад при здійсненні місцевого самоврядування дають підстави стверджувати, що, з одного боку, законодавець передбачив достатні форми для реалізації жителями свого права на управління місцевими справами, зокрема місцеві вибори і референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, але з іншого боку, відсутність порядку реалізації цього права, а саме Закону про місцевий референдум та факультативність прийняття територіальною громадою статуту, дещо нівелює наявне право.

Список використаних джерел та літератури:

1. Про місцеві вибори : закон України від 14 липня 2015 р. № 595-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37–38. – Ст. 366.
2. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
3. Конституційне право України : [підруч.] ; [за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського]. – К. : «Ін Юре», 2002. – 544 с.
4. Муніципальне право України : [підруч.] / [В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов та ін. ; за заг. ред. М. О. Баймуратова]. – [2-е вид. доп.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 720 с.
5. Любченко П. М. Муніципальне право України : [навч. посіб.] / П. М. Любченко. – Харків : ФІНН, 2012. – 496 с.

Черниш Роман Федорович

кандидат юридичних наук, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

Протидія механізмам незаконної легалізації іноземців на території України

Як свідчать реалії сьогодення, протягом останнього часу зросла кількість випадків використання громадянами інших держав, в тому числі функціонерами терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Північної Африки, Близького та Середнього Сходу, Центральної і Південно-Східної Азії (у т. ч. «Ісламська держава», «Аль-Кайда», «Хізбаллах» тощо), окремих недоліків чинного законодавства для легалізації на території України з метою набуття в подальшому громадянства України [1].

Нелегальна міграція становить загрозу національній безпеці будь-якої держави, оскільки вона спричиняє різке погіршення криміногенної ситуації в регіонах, де виникають слабо контрольовані зони з компактним проживанням мігрантів, де активного поширення набувають наркоманія та проституція, небезпечні інфекційні хвороби тощо. За відсутності законних джерел існування нелегальні мігранти можуть удаватися до створення етнічних кримінальних угруповань [2].

Що ж до способів протиправної легалізації іноземців, то, за наявними даними, найбільш поширеними з них є:

– незаконне переправлення вищевказаної категорії осіб через державний кордон з подальшою їх легалізацією на території України шляхом використання підроблених документів;

– легальне прибуття іноземця на територію України (навчання, туризм тощо) з подальшою адаптацією;

– укладання фіктивного шлюбу з громадянами України тощо.

На думку фахівців, до факторів, які сприяють вищевказаному негативному явищу, можливо віднести:

– незавершеність формування державного механізму та нової системи господарювання в Україні;

– колізії національного законодавства;

– недотримання імміграційного або прикордонного контролю;

– корупція на різних рівнях у правоохоронних та владних структурах тощо.

На нашу думку, з метою недопущення легалізації на території України осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій і в подальшому залучатися до вчинення проявів терористичного характеру, важливо забезпечити баланс між інтересами держави та інтересами людини.

Для України, наразі, вкрай важливо виробити цілеспрямовану продуману політику, дієву систему протидії нелегальній міграції, контрабанді людей, протиправній легалізації іноземців тощо. Зазначене обумовлено необхідністю подальшої інтеграції нашої держави до ЄС, а також перекриттям каналів прибуття іноземців з метою участь в складі НЗФ на території ОРДЛО.

Враховуючи результати експертних досліджень, вважається за доцільне виділити такі напрями запобігання нелегальній міграції та протиправній легалізації іноземців на території України:

– зважаючи на те, що близько 90 % майбутніх нелегальних мігрантів потрапляють в Україну законним шляхом, необхідно впровадити жорсткіші правила в'їзду, удосконалити візову політику. В першу чергу окреслене повинно стосуватися громадян тих країн, які постачають в Україну найбільшу кількість нелегальних мігрантів та тих, які перебувають в «групі ризику». Зокрема, мають бути встановлені певні гарантії щодо перебування іноземця в державі та його повернення на батьківщину: умовою видачі в'їзної візи має бути грошова застава, переконливі докази платоспроможності іноземця, його здатності оплатити своє перебування в державі, зворотний квиток, медична страховка тощо (наприклад, аналогічно з тими правилами, які діють до Українців, що виїждять до країн ЄС);

– створення окремих структурних підрозділів в штаті Державної міграційної служби України, які матимуть коло широких повноважень, в т.ч. й право на власне розслідування в разі затримання нелегальних мігрантів, а також з метою перевірки реальності шлюбів укладених між громадянами України і іноземцями (за аналогією з тим, як діють аналогічні структури в іноземних державах, наприклад, в США). Адже, станом на січень 2018 р. співробітники органів Державної міграційної служби не наділені оперативно-розшуковими та слідчими повноваженнями. Тобто, у них відсутні правові підстави для перевірки справжності намірів іноземців, які уклали шлюб з громадянами України;

– посилення контролю за перебуванням іноземців у країні шляхом створення єдиної інформаційної системи про іноземців від моменту звернення за в'їзною візою до виїзду з України;

– вдосконалення правил перебування на території держави іноземців, які приїждять з метою навчання в українських вищих навчальних закладах.

У тому випадку, коли іноземці приїждять нібито для навчання у ВУЗах України, передбачити необхідність подачі документів, складання вступних іспитів тощо безпосередньо в країні проживання. Крім того, необхідно ввести єдиний період в'їзду в Україну з метою навчання за списками, наданими Міністерством освіти, попередньо погодженими зі Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної прикордонної служби та Міністерством внутрішніх справ України. Доцільно запровадити систему попередньої депозитної передоплати навчання в Україні з боку іноземців, які укладають угоди про навчання з вищими навчальними закладами, до моменту їх в'їзду на територію України.

– посилення координації зусиль різних відомств, органів місцевого самоуправління; налагодження інформаційного обміну як між міністерствами та відомствами всередині України, так і аналогічними зарубіжними інституціями; розвиток міжнародного співробітництва в галузі запобігання нелегальній міграції;

– вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Її недосконалість призводить до того, що відсоток доведених до суду кримінальних проваджень чи адміністративних справ є низький, порівняно з кількістю таких злочинів чи порушень.

Поряд з тим, необхідно, щоб явище «нелегальної міграції», «незаконного транспортування мігрантів», «протиправної легалізації мігрантів», «фіктивного шлюбу» тощо знайшло чітке юридичне закріплення.

Список використаних джерел та літератури:

1. Причетні до ІДІЛ: в Україні спіймали організаторів каналу нелегальної міграції до Європи // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.5.ua/suspilstvo/prychetni-do-idil-v-ukraini-spiimaly-orhanizatoriv-kanalu-nelehalnoi-mihratsii-do-yevropy-160228.html>.

2. Смутчак З. В. Нелегальна міграція в Україні: передумови, особливості та можливі наслідки [Електронний ресурс] / З. В. Смутчак // Режим доступу: yur-gazeta.com/publications/actual/vishchiy-intelektualniy-sud-na-finishniy-pryamiy.html.

3. Черниш Р. Ф. Щодо окремих аспектів протидії інформаційному тероризму в сучасних умовах / Р. Ф. Черниш, І. М. Осауленко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 367–369.

4. Черниш Р. Ф. Протидія зловживанням з боку вимушених переселенців в ході отримання соціальних виплат [Електронний ресурс] / Р. Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2016/27.pdf.

5. Черниш Р. Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р. Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / [відп. ред. В. Я. Тацій]. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – С. 205–214.